

“BAIANIDADE” E ARQUITETURA MODERNA: da integração das artes à busca por uma arquitetura regionalista

“BAIANIDADE” AND MODERN ARCHITECTURE: from arts integration to the search for a regionalist architecture

Nivaldo Vieira de Andrade Junior

Universidade Federal da Bahia, UFBA

nivandrade@gmail.com

Resumo

A ideia de “baianidade” foi construída a partir da década de 1930, através da produção de um grupo de artistas e intelectuais locais. Na arquitetura, contudo, o tema da baianidade ainda não foi suficientemente estudado. Uma análise da arquitetura moderna produzida na Bahia entre as décadas de 1940 e 1960 nos permite observar a importância que teve, no período, a integração entre artes plásticas e arquitetura, com a incorporação frequente de painéis e esculturas dos principais artistas plásticos modernos locais, adotando quase sempre temas ligados à baianidade. A arquitetura na qual essas obras estão inseridas são, contudo, claramente referenciadas na obra de Le Corbusier e da “escola carioca”. Mesmo quando elementos e materiais da arquitetura tradicional aparecem nestas obras, eles parecem estar mais vinculados à obra de Costa do que à arquitetura tradicional local. Uma arquitetura autodeclarada *baiana* surgiria apenas no início dos anos 1960, com o projeto de Gilberbet Chaves para a residência de Jorge Amado. Este artigo tem como objetivo analisar a relação entre a arquitetura moderna produzida na Bahia entre as décadas de 1940 e 1960 e a ideia de baianidade construída através de outras manifestações culturais, como as artes plásticas, a música popular e a literatura.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Bahia. Baianidade. Integração das artes. Regionalismo.

Abstract

The idea of "Baianidade" [Bahian identity] emerged in the 1930s through the production of a group of local artists and intellectuals. In architecture, however, the theme of Baianidade has not been sufficiently studied. An analysis of the modern architecture produced in Bahia between the 1940s and 1960s allows us to observe the importance that the integration between art and architecture had in the period, with the frequent incorporation of panels and sculptures by the most important local modern artists, adopting themes related to the Baianidade. Nevertheless, the architecture in which these works are inserted is clearly referenced in the work of Le Corbusier and the "Carioca school". Even when elements and materials of traditional architecture appear in these works, they seem to be more connected to the work of Costa than to the traditional local architecture. A self-declared *Bahian* architecture would arise only in the early 1960s, with Jorge Amado house, designed by Gilberbet Chaves. This paper aims to analyze the relationship between the modern architecture produced in Bahia between the 1940s and 1960s and the idea of "Baianidade built by other cultural manifestations such as visual arts, popular music and literature.

Keywords: Arts integration. Bahia. Baianidade. Modern architecture. Regionalism.

1 A CONSTITUIÇÃO DE UMA IDENTIDADE REGIONAL: A “BAIANIDADE”

A ideia de “baianidade” foi construída a partir da década de 1930, através da produção de um grupo de artistas e intelectuais, dentre os quais se destacam inicialmente o romancista Jorge Amado [1912-2001] e o compositor Dorival Caymmi [1914-2008], ambos baianos. A partir da segunda metade dos anos 1940, artistas e intelectuais forasteiros, como o artista plástico argentino Carybé [1911-1997], o pintor sergipano Jenner Augusto [1924-2003], o jornalista pernambucano Odorico Tavares [1912-1980] e o fotógrafo francês Pierre Verger [1902-1996], se radicam na Bahia e contribuem para consolidar e difundir, localmente, mas também no restante do Brasil e no exterior, essa “identidade baiana”.

A partir do início deste século, têm aparecido os primeiros estudos acadêmicos que pretendem analisar a identidade baiana e os valores culturais a ela associados. Agnes Mariano, por exemplo, em sua dissertação de mestrado intitulada “A arte de ser baiano segundo as letras de canções da música popular”, defendida em 2001, analisa as “canções que, cada qual a seu modo, enunciam um modo baiano de ser e viver através de narrativas, dissertações e descrições de diferentes aspectos, ritos e qualificativos definidos como próprios dos baianos.” (MARIANO, 2009, p. 33)¹

Mariano (2009, p. 33) destaca que, embora muitos dos compositores analisados por ela não fossem baianos – e alguns deles sequer tenham conhecido a Bahia² –, é indiscutível “o papel que eles exerceram na constituição e manutenção do tema da baianidade no imaginário local e nacional.”

Dentre os temas que contribuíram para a constituição da baianidade e que são recorrentes não só nas canções analisadas por ela, mas também nos trabalhos de literatos e cronistas da primeira metade do século XX, Mariano (2009, p. 34) destaca “os temas da religiosidade, alimentação, aptidão especial para a dança e alguns traços psicológicos que caracterizariam uma 'personalidade baiana'.”

As festas religiosas populares que são “manifestações mais visíveis do sincretismo” ao combinar “a tradição católica com danças, batuques e degustações, bem ao modo das liturgias africanas”, como as festas do Bonfim, da Conceição da Praia, do Senhor Bom Jesus dos Navegantes e de Iemanjá, estão entre os temas mais recorrentes destas canções, como registra Mariano (2009, p. 37).

Outro grupo de práticas constantemente citadas pelos compositores são os hábitos alimentares, que, segundo Mariano (2009, p. 45), “frequentemente envolve [...] o preparo, venda e consumo dos alimentos em locais públicos”, como o acarajé e o vatapá, temas de duas famosas canções de Caymmi.³ Outros alimentos recorrentes nas canções são as frutas, como o coco e o caju com sua castanha, e os condimentos e temperos, como a pimenta e o dendê.

De acordo com Mariano (2009, p. 59), outro tema recorrente nas canções que reforçam a identidade baiana é a *corporeidade*, definida por ela como “uma peculiar inteligência física atribuída aos baianos, uma destreza particular, graça nos movimentos, desempenho notável, habilidade corporal, que envolveria campos como a dança e o sexo, passando pela simples forma de andar”. Nesta noção de corporeidade estão incluídas manifestações culturais como o samba de roda, a capoeira e as danças para os orixás. A autora destaca que “várias profissões foram poeticamente retratadas nas canções e literatura, como os pescadores, as cozinheiras, as vendedoras de rua, os estivadores, as prostitutas, os fazendeiros e os escravos”.

¹ A dissertação de mestrado de Agnes Mariano foi posteriormente adaptada e publicada em formato de livro (MARIANO, 2009) e é essa a fonte que utilizaremos neste trabalho.

² Como, por exemplo, o paulista Denis Brean, autor da famosa “Bahia com H”, lançada por Francisco Alves em 1947 (“Eu sou amante da gostosa Bahia, porém / Pra saber seu segredo serei baiano também / Dá licença, de gostar um pouquinho só / A Bahia eu não vou roubar, tem dó! / Já disse um poeta que terra mais linda não há / Isso é velho e do tempo que a gente escrevia Bahia com H”). É notório que Brean jamais esteve na Bahia, como confirmam relatos de um dos seus mais famosos intérpretes, o músico baiano João Gilberto.

³ “A preta do acarajé”, lançada por Carmen Miranda em 1939, e “Vatapá”, lançada pelos Anjos do Inferno em 1942, respectivamente.

Por fim, o quarto e último tema recorrente corresponde àquilo que Mariano (2009, p. 66) definiu como “aspectos que podem ser definidos genericamente como ‘um modo baiano de ser’”, nos quais estão incluídos os “aspectos [...] psicológicos que configuram os contornos de uma personalidade tipicamente baiana: o jeito, enquanto uma disposição de espírito, coragem, virilidade.” Inclui-se aí também a “baiana bela e sedutora”, uma “mulher que desperta o apetite sexual, que convida ao sexo”. Segundo Mariano (2009, p. 67-69), não se trata de uma beleza contemplativa, pois “precisa envolver outros sentidos, [e] solicita a experiência corporal.”

Mariano (2009, p. 71) observa que “a beleza da cidade, do mar, das igrejas e sobrados aparece aqui e ali, mas com frequência e em dimensões extremamente menores àquelas encontradas na segunda metade do século, quando Salvador se torna um produto turístico [...]”⁴

Deste modo, a música popular brasileira contribui indiscutivelmente para consolidar uma Bahia “da magia, dos feitiços e da fé”⁵, “terra da felicidade”⁶. Enfim, uma ideia de **Bahia mítica e mística** que permanecerá no imaginário coletivo ao longo das décadas seguintes, até os dias de hoje.

No mesmo período, iniciado na década de 1930, estes elementos que constituem a baianidade, como as festas populares, a culinária local, as danças, o candomblé, a capoeira e a baiana sedutora “que desperta o apetite sexual”, serão recorrentes também nos romances de Jorge Amado. A partir de meados da década de 1940, essa presença se amplia com a chegada à Bahia de nomes como os artistas plásticos Carybé (argentino) e Jenner Augusto (sergipano), o fotógrafo francês Pierre Verger e o jornalista pernambucano Odorico Tavares, além da adesão dos principais artistas plásticos modernos locais, como Carlos Bastos [1925-2004], Genaro de Carvalho [1926-1971] e Maria Célia Amado [1921-1988]. De modo geral, e ainda que com nuances em cada caso, estes e outros artistas e intelectuais trabalharão em suas obras os mesmos temas da baianidade identificados por Agnes Mariano. Verger, por exemplo, que havia decidido se transferir para Salvador após ler o romance “Jubiabá”, de Jorge Amado, em 1946, se tornaria conhecido pelas fotografias das festas populares, do candomblé e da gente baiana. A obra de Carybé, por sua vez, está impregnada pela ideia de baianidade, com suas mulatas, seus orixás e capoeiristas e suas puxadas de xaréu.

Deste modo, entre as décadas de 1930 e 1950, se constituiu uma *identidade baiana* – a baianidade –, calcada em *elementos e símbolos tradicionais*, como as festas populares, os pescadores, as frutas tropicais, a feira popular e a culinária baiana, e indiscutivelmente vinculadas a aspectos selecionados da cultura local.

2 BAIANIDADE VERSUS MODERNIDADE?

A constituição de uma identidade regional – a baianidade – baseada em símbolos tradicionais e populares encontra semelhanças com o *Manifesto Regionalista* do pernambucano Gilberto Freyre, originalmente redigido em 1926 – apenas quatro anos após a Semana de Arte Moderna de São Paulo – e publicado em 1952⁷. Segundo Ruben George Oliven, em seu manifesto Freyre defende “a

⁴ Em artigo publicado há mais de uma década (ANDRADE JUNIOR, 2004), ressaltamos a recorrência, nas canções de baianos como Dorival Caymmi e de forasteiros como Ary Barroso e Herivelto Martins, de elementos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos do centro histórico de Salvador, como o casario colonial, as igrejas barrocas, equipamentos de transporte como o Charriot (Plano Inclinado Gonçalves) e espaços públicos como a Barroquinha, a Calçada e o Taboão.

⁵ Trecho da canção “A Bahia Te Espera”, parceria do fluminense Herivelto Martins com o português Chianca de Garcia, originalmente gravada pelo Trio de Ouro em 1950.

⁶ Trecho da canção “Na Baixa do Sapateiro”, do mineiro (radicado no Rio de Janeiro) Ary Barroso, lançada por Carmen Miranda em 1938. Ainda hoje, “Na Baixa do Sapateiro” é uma das músicas brasileiras mais conhecidas no exterior. O mote “Bahia, terra da felicidade” se tornaria, décadas depois, slogan da empresa oficial de turismo da Bahia.

⁷ Ruben George Oliven (2002, p. 25) observa que há controvérsias sobre a data da primeira publicação do *Manifesto Regionalista* de Freyre: Joaquim Inojosa afirma que sua primeira publicação teria sido em 1952 e que Freyre o teria redigido naquela ocasião, enquanto este último declara que o texto havia sido lido pela primeira vez no Primeiro Congresso Brasileiro de Regionalismo, realizado em Recife em 1926, e publicado em primeira edição em 1952.

conservação dos valores regionais e tradicionais do Brasil em geral e do Nordeste em particular” e “faz a defesa do popular que precisaria ser protegido do ‘mau cosmopolitismo e do falso modernismo’” (OLIVEN, 2002, p. 26).

Freyre, que apresentara, com “Casa Grande & Senzala” (FREYRE, 1933), uma nova visão racial do Brasil, ao reconhecer a “mestiçagem” como um valor positivo, critica, segundo Oliven (2002, p. 27), “o hábito que nossas elites têm de arremedar os costumes que julgam modernos [...]”:

É significativo que, ao fazer a defesa intransigente dos valores do Nordeste e da necessidade de preservá-los, Freyre escolha **elementos do que é considerado atrasado e/ou símbolo da pobreza**. Assim, por exemplo, ele tece um elogio aos mocambos como exemplos da contribuição do Nordeste à cultura brasileira, no sentido do **abrigo humano adaptado à natureza tropical** e como solução econômica do problema da casa pobre: ‘a máxima utilização, pelo homem, da **natureza regional, representada pela madeira, pela palha**, pelo cipó, pelo capim fácil e ao alcance dos pobres’ [...]. Ele também faz a **defesa das ruas estreitas e critica a tendência já então existente de construir grandes avenidas** [...]. **Outro aspecto defendido por Freyre é a culinária do Nordeste**. Depois de afirmar que toda a tradição da culinária nordestina está em crise e que o doce de lata e a conserva imperam, Freyre vaticina que ‘uma cozinha em crise significa uma civilização inteira em perigo: o perigo de descaracterizar-se’ [...]” (OLIVEN, 2002, p. 27-28)

Para Oliven (2002, p. 28, grifos nossos), Gilberto Freyre “constrói uma oposição que, em última análise, se resume a: **popular e regional equivalem a tradicional (e bom)**, ao passo que **cosmopolitismo equivale a modernismo (e ruim)**. Sua posição aproxima-se muito da visão dos **românticos** que se ocuparam da cultura popular na Europa do século XIX [...]”

Não é paradoxal, portanto, que a constituição e difusão da ideia de baianidade, entre as décadas de 1930 e 1950, seja contemporânea ao aparecimento, na Bahia, das primeiras expressões de uma modernidade arquitetônica em um primeiro momento claramente referenciada na Europa – Bauhaus e expressionismo, dentre outros (Figuras 01 e 02) – e, em um segundo momento, vinculada à *escola carioca* de Oscar Niemeyer [1907-2012], Lucio Costa [1902-1998] e Affonso Eduardo Reidy [1909-1964], dentre outros. Podemos mesmo entender a constituição da baianidade enquanto identidade calcada na tradição e no popular como uma reação às transformações urbanas e sociais decorrentes do crescimento demográfico de Salvador e do início das ações de planejamento moderno da cidade.

Portanto, tampouco são paradoxais os contrastes existentes entre a Bahia pré-moderna retratada entre os anos 1930 e 1950 nas canções de Caymmi, nos romances de Amado e nas pinturas de Carybé e outros, e as radicais transformações propostas para Salvador entre 1943 e 1950 no âmbito do Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador (Epucs), sob a coordenação do engenheiro Mario Leal Ferreira [1895-1947] e do arquiteto autodidata Diógenes Rebouças [1914-1994]. Enquanto a voz de Caymmi encanta o Brasil e o exterior com as sacadas e sobrados da Velha São Salvador, onde “há lembranças de donzelas do tempo do imperador”⁸, divulga a (fictícia) existência de 365 igrejas na antiga capital brasileira⁹, registra as festas populares¹⁰ e exalta espaços bucólicos e anti-urbanos como a Lagoa do Abaeté e Itapuã¹¹, o Epucs está desenhando vias de alta velocidades para os vales da cidade e propondo alterações modernizadoras no tecido urbano da

⁸ Trecho da canção “Você já foi à Bahia?”, de Dorival Caymmi, de 1941.

⁹ A canção “365 Igrejas”, de Caymmi, foi gravada originalmente em 1946 e afirma que “365 igrejas / A Bahia tem”.

¹⁰ Dentre outras canções de Caymmi que abordam as festas populares, merecem destaque “Festa de rua” [1949], que registra a Festa do Senhor Bom Jesus dos Navegantes, e “Dois de Fevereiro” [1957], que retrata a Festa de Iemanjá.

¹¹ Refiro-me às composições “A lenda do Abaeté” e “Saudade de Itapuã”, compostas por Caymmi e gravadas em um compacto em 1948.

cidade fundacional que incluem o alargamento e a retificação de vias, visando a incorporação em larga escala dos automóveis (Figura 03).

Figuras 01 e 02 – Instituto do Cacau da Bahia, projeto do alemão Alexander Búddeus, logo após sua inauguração, em 1939 (à esquerda), e Escola Normal da Bahia, projeto de autor desconhecido (atribuído ao mesmo arquiteto), logo após sua inauguração, em 1939 (à direita)

Fonte: Acervo da Construtora Carioca Christiani-Nielsen, Rio de Janeiro.

Figura 03 – Proposta elaborada pelo Epucs na década de 1940 propondo a criação de moderna e retilínea avenida na área fundacional de Salvador (hoje Centro Histórico de Salvador).

Fonte: Arquivo Histórico Municipal/Fundação Gregório de Mattos/Prefeitura Municipal de Salvador.

Dorival Caymmi – que, com Jorge Amado, “inventou” a Bahia – e Diógenes Rebouças – que, com Mário Leal Ferreira, modernizou Salvador através do Epucs – não apenas pertenciam à mesma geração, mas nasceram com um intervalo de apenas uma semana, em 1914. Entretanto, suas visões de cidade são radicalmente distintas. Como observa Antônio Risério (1993, p. 108-109), “Caymmi

compôs uma versão idealizada da Bahia. [...] ele ignora o que não se ajusta à imagem diferencial da região. É o caso das novidades urbanas, por exemplo”. Risério registra que

Caymmi recriou esteticamente a Cidade da Bahia tal como a conheceu entre as décadas de 20 e 40 [...]: uma cidade tradicional, semi paralisada, culturalmente homogênea, curtindo seus dias de vagarosa estância da vida urbana pré-industrial. [...] Sua leitura do espaço estético é esquivada às novidades urbanísticas pós-coloniais. Para ele, Salvador é a cidade do samba de roda, das velhas igrejas, de pé de guiné no caco de barro, da batida do agogô no afoxé. Não é nunca a cidade do cálculo de engenharia, do incipiente planejamento urbano, da agência bancária, do sonho industrialista têxtil. Não: é a Bahia das sedas e das rendas; das feiras e dos casórios; das mulatas, gamelas e malaguetas (RISÉRIO, 1993, p. 63).

A construção de grandes avenidas e grandes obras de engenharia, o planejamento urbano e qualquer “novidade urbanística pós-colonial”, como aqueles propostas e, em parte, executadas pelo Epucs, são, portanto, opostas à visão romântica de baianidade constituída por Caymmi e companhia.

3 INTEGRAÇÃO DAS ARTES: ARQUITETURA “CARIOCA” E ARTE “BAIANA”

Se a literatura, a música popular, as artes plásticas e até mesmo a fotografia modernas baianas, produzidas entre meados da década de 1940 e o final da década de 1960, se caracterizam pela temática **regionalista**, veremos que, de modo geral, a arquitetura moderna produzida na Bahia no mesmo período se referencia na produção **internacional** – especialmente a obra de Le Corbusier – e principalmente, na arquitetura **carioca** de nomes como Oscar Niemeyer, Lucio Costa e Affonso Eduardo Reidy, dentre outros.

A influência da produção carioca na Bahia neste período decorre da admiração dos arquitetos locais, em especial Diógenes Rebouças, pelos colegas do Rio de Janeiro, e da atuação recorrente de profissionais da Capital Federal no Estado, muitos deles, como Roberto Burle Marx [1909-1994], Alcides da Rocha Miranda [1909-2001], José de Souza Reis [1909-1986] e Paulo Antunes Ribeiro [1905-1973], a convite direto do Epucs. As consultas aos colegas do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) no Rio de Janeiro, como Costa, Rocha Miranda e Renato Soeiro, eram constantes por parte de Rebouças, tendo ocorrido no processo de desenvolvimento de alguns de seus principais projetos, como o Complexo Esportivo da Fonte Nova e o Hotel Paulo Afonso.

Assim como nas obras da *escola carioca*, a integração das artes se tornou corrente na arquitetura moderna baiana das décadas de 1940 a 1960, quase sempre através de pinturas murais e outras intervenções nos elementos de vedação dessas obras. Dezenas de edificações modernas construídas no período na Bahia incorporaram obras de arte dos principais artistas modernos baianos, como Carybé, Mário Cravo Júnior [nascido em 1923], Jenner Augusto, Genaro de Carvalho, Carlos Bastos e Maria Célia, além de, excepcionalmente, obras de forasteiros como Candido Portinari e Carlos Magano.¹²

Essa integração entre artes plásticas modernas e arquitetura de vanguarda na Bahia apresenta algumas contradições. Enquanto a arquitetura é caracterizada pelos pilotis, telhados borboleta, cobogós, *brise-soleils* e esquadrias em venezianas de madeira e vidro da *escola carioca* de matriz corbusiana, as obras de artes integradas, inseridas nas fachadas e nos interiores de residências unifamiliares, edifícios de apartamentos e de escritórios, hotéis, escolas e até mesmo hospitais,

¹² Uma primeira análise, menos aprofundada, da integração das artes na Bahia entre as décadas de 1940 e 1960 foi apresentada pelo autor no 8º Seminário DOCOMOMO Brasil (ANDRADE JUNIOR; CARVALHO; FREIRE, 2009). Naquele artigo, contudo, as contradições entre uma arquitetura universal/nacional e artes plásticas de temática regional não foram abordadas. Esta seção é uma síntese de algumas questões tratadas na tese de doutorado do autor (ANDRADE JUNIOR, 2012), onde a questão foi abordada com maior profundidade e detalhamento.

adotavam quase sempre temas ligados à baianidade, como os orixás, as festas populares, os capoeiristas e os pescadores.

Esta contraditória integração entre uma arquitetura de certo modo “carioca” e obras de arte orgulhosas de sua baianidade pode ser percebida em obras de diferentes escalas, de arquitetos locais ou forasteiros. No Hotel da Bahia [1947-51], projeto do baiano Diógenes Rebouças e do carioca Paulo Antunes Ribeiro, o restaurante abriga um monumental afresco intitulado “Festas Regionais”, pintado em 1950 por Genaro de Carvalho. Considerado à época “o maior mural do Brasil” (EXPORÃO..., 1950, p. 2), com 50 m de circunferência por 4 m de altura, o mural do restaurante do Hotel da Bahia é representativo do rumo que o muralismo baiano assumiria nas décadas seguintes: embora possua claras influências do cubismo, trata-se de uma ode à cultura popular baiana.

O mural de Genaro de Carvalho foi a primeira manifestação, no muralismo moderno baiano, desta expressão regionalista, focada na cultura popular local e que será a tônica da maior parte da produção de artistas como Carybé ao longo das décadas seguintes. Na apreciação do crítico de arte José Valladares,

[...] dentro de uma organização espacial herdada do cubismo, com predominância do amarelo, do terra e do azul, tão gritantes em nossa paisagem, o verde, o vermelho e outras cores de nosso meio marcando certo ritmo, **apresenta o mural meia dúzia de cenas da chamada Bahia histórica e pitoresca**, todas simplificadas plasticamente (VALLADARES, 1951a, p. 191, grifo nosso).

As primeiras casas construídas na Bahia inspiradas pela arquitetura da *escola carioca* foram projetadas pelo irmão caçula de Diógenes Rebouças, o engenheiro civil Antônio Rebouças [1922-2013], em parceria com o arquiteto autodidata Lev Smacevski [1924-2004]: são a residência Jorge Cintra Monteiro [1948], no bairro da Graça; as casas de Raul Faria [1949] e Manuel Marques de Souza [1950], no bairro da Barra; e a residência Waldemar Gantois [1949], na longínqua praia de Piatã – à época, tão bucólica quanto a Itapoã de Caymmi. A vinculação à *escola carioca* destas residências é evidente, pelos pilotis – ora de seção circular, ora em “V” –, pelo telhado borboleta, pelas marquises, pelos cobogós e pelas esquadrias em veneziana de madeira e vidro.¹³

Seu impacto na paisagem da capital baiana foi tamanho que, no catálogo publicado pela Prefeitura de Salvador em 1954 para divulgar a cidade durante as celebrações do 4º centenário de fundação da cidade de São Paulo, foram publicadas fotografias das residências Raul Faria (Figura 04), Waldemar Gantois e Manuel Marques de Souza como exemplos do “estilo funcional” que começava a marcar a paisagem da velha cidade. A foto da residência Gantois era acompanhada da seguinte legenda:

A Bahia tem sido cantada pelas suas igrejas de ouro, do séc. XVIII. **Hoje ela é igualmente famosa pelas suas construções em estilo funcional**. Não só no centro urbano como nos seus arredores, na zona oceânica, há residências em obediência às novas linhas arquitetônicas, que impressionam, em meio aos coqueirais da praia (SALVADOR, 1954, p. 32, grifos nossos)

Estas casas tão modernas, impregnadas de um repertório trazidos das obras de Le Corbusier e Niemeyer, abrigavam, porém, murais dos jovens artistas com temas ligados à cultura popular local. Em uma das paredes internas da residência Cintra Monteiro, ficava o mural “Capoeira”, de Carybé, enquanto a sala de visitas da casa de Raul Faria exibia um belo mural intitulado “Água de meninos” (Figura 05), retratando a principal feira popular da Bahia, de autoria de Maria Célia. Na residência Marques de Souza, a baianidade se fazia presente através de duas obras de Carybé com temas ligados à pesca artesanal: sobre uma das paredes da sala de estar, um esgrafito representando a pesca do xaréu, e no limite sul do terreno, sob uma marquise apoiada em uma coluna em “V”, um

¹³ A residência Jorge Cintra Monteiro foi projetada apenas por Lev Smacevski, antes do início da sociedade com Antônio Rebouças. As demais foram projetadas em conjunto pela dupla (ANDRADE JUNIOR, 2012).

painel em mosaico de “Ravena” retratando um pescador.¹⁴ Por fim, um mural registrando a pesca de xaréu, de autoria de Jenner Augusto, ocupava toda a parede lateral da sala de estar da residência Waldemar Gantois.

Figuras 04 e 05 – Residência Raul Faria na Barra, em Salvador, projeto de Lev Smarcevscki e Antônio Rebouças: vistas geral (à esquerda) e do mural “Água de meninos”, de Maria Célia, que ficava na respectiva sala de estar.

Fonte: SALVADOR, 1954 (à esquerda); DUTRA, 1956 (à direita).

O nível alcançado pela integração entre arte e arquitetura na Bahia não era desconhecido fora do Estado, como demonstra um pequeno artigo publicado pelo crítico de arte paulista Geraldo Ferraz na sua coluna dominical na revista *d'O Jornal* em 17 de junho de 1951. Ferraz contrapõe a frágil integração das artes pernambucana à “adequação” e às “correspondências que estabelecem um princípio de identidade” entre arte e arquitetura moderna produzidas na Bahia:

Enquanto no Recife se encontram apenas alguns esforços fragmentários, na conservação de um passado recente, a sombra do mestre Cícero Dias ainda dominando, uma imprecisão muito grande nos artistas jovens – salvo a presença mais alta de Lula Cardoso Aires, buscando eliminar, numa rigorosa auto-crítica, os pontos mais precários de sua pintura – na Cidade do Salvador há um outro interesse. Vi no Recife alguns painéis de Cícero Dias, salvo do que os dirigentes do SAPS resolveram destruir; vi painéis de Abelardo da Hora, de Augusto, de Hélio Feijó, de Lula (agora terminando o seu melhor trabalho no Cinema São Luiz, em construção), mas **esses trabalhos são colocados arbitrariamente nas paredes de uma arquitetura que não os comporta e que se serve deles para recobrir a sua franciscana miserabilidade.**

Na cidade do Salvador não é assim, ou pelo menos, na maioria dos casos, está se produzindo uma adequação. Em quatro casas particulares, Mário Cravo, Jenner Augusto e Caribé, realizaram painéis e murais com várias técnicas – mas **estas casas são já tentativas de arquitetura moderna** (FERRAZ, 1951, p. 02, grifos nossos).

¹⁴ A residência Marques de Souza abrigava uma terceira obra de arte integrada: uma escultura abstrata de Mário Cravo Júnior, afixada à parede da varanda, junto à porta de acesso à casa. Embora pertencesse à mesma geração pioneira da arte moderna na Bahia à qual pertenceram Genaro, Carlos Bastos e outros, Mário Cravo nunca abriu mão, na sua produção – que é eminentemente escultórica – da abstração, adotada mesmo em obras que retratam elementos da cultura local, como os orixás. A obra de Mário Cravo Júnior é, portanto, um ponto fora da curva na arte moderna baiana do período, predominantemente figurativa.

Em outras edificações erguidas na Bahia entre as décadas de 1940 e 1960, a abordagem mais folclórica do tema baianidade era substituída por paisagens urbanas ou pelo registro de momentos históricos de Salvador. Assim, o hall de entrada do edifício de escritórios Cidade do Salvador, projetado por Diógenes Rebouças e inaugurado em 1951 no bairro do Comércio, é marcado pelo mural em têmpera a ovo sobre madeira “Fundação da Cidade do Salvador”. Na Escola-Classe II, inaugurada em 1951 na invasão do Corta-Braço, o mesmo artista representou o frontispício de Salvador, com inspiração cubista e tons pastéis. As obras de arte inseridas em edifícios modernos que fogem a esse caráter regionalista são aquelas integradas aos edifícios do Centro Educacional Carneiro Ribeiro (com exceção da Escola-Classe II, já citada), assim como os dois painéis de Genaro na Clínica Tisiológica da Universidade da Bahia.

A partir dos anos 1950, mesmo as agências bancárias de Salvador – que, segundo Risério, representavam o oposto da cidade imaginada por Caymmi – passaram a receber murais e esculturas representando orixás e outros temas da cultura local.¹⁵

Em Salvador, a arquitetura que moderniza a paisagem urbana e, muitas vezes, rompe com a cidade tradicional abriga murais que mitificam e sacralizam essa mesma urbe ancestral, então em plena transformação. A baianidade, contudo, se restringe às obras de arte integradas, e neste momento não alcança a arquitetura, que permanece vinculada a modelos internacionais e nacionais.

4 REGIONALISMO E ESCOLA CARIOCA NA OBRA DE DIÓGENES REBOUÇAS

Diógenes Rebouças, principal responsável pela consolidação da arquitetura moderna na Bahia e seguidor de Costa e Niemeyer, foi também o primeiro arquiteto moderno baiano a incorporar elementos e materiais da arquitetura tradicional em suas obras. Paulo Ormino de Azevedo, em um curto artigo publicado no jornal *A Tarde* em fevereiro de 2002, intitulado “Arquitetura Baiana: a contribuição regionalista”, identifica Diógenes Rebouças como o pioneiro, na Bahia, na incorporação de influências da arquitetura tradicional à arquitetura moderna:

Os arquitetos modernistas baianos retomam alguns desses elementos [da arquitetura tradicional baiana] dentro de uma nova sintaxe formal. Grandes e altos telhados permitiriam interessantes jogos espaciais com pés-direitos duplos, mezaninos em balanço e águas furtadas que captam seletivamente a luz exterior. Painéis de vidro substituem os tabiques de pau-a-pique, deixando à mostra esteios estruturais, dando maior transparência e brilho à casa. As varandas passam a fazer a transição entre os jardins e pátios ensolarados de piscinas e o interior aconchegante e sombreado. Foi pioneiro dessa arquitetura Diógenes Rebouças, com as primeiras experiências em Itabuna e no Morro Ipiranga, em Salvador, ainda na década de 1950. Essas experiências seriam enriquecidas por seus alunos mais próximos, como Assis Reis, Paulo Ormino, Gilberbert Chaves, Wilson Andrade, Firmo de Azevedo e Ivan Smarcevski, entre outros. A esses se somaram os forâneos Carl von Hauenschild e Rui Cores.

Esta expressão regionalista, embora nascida na Bahia, se difundiria rapidamente em todo o Nordeste, dando origem a uma nova tipologia urbana, hoje de domínio comum. (AZEVEDO, 2002, p. 7).

A nosso ver, a afirmação de Paulo Ormino de Azevedo deve ser relativizada por duas razões. Em primeiro lugar, porque o que ele identifica, na obra de Diógenes Rebouças, como sendo regionalista – uma reinterpretação da arquitetura tradicional baiana – parece estar menos referenciado na tradição arquitetônica local do que na obra de Lucio Costa, mais especificamente naquilo que Yves

¹⁵ Como, por exemplo, o magnífico conjunto de 27 pranchas entalhadas em madeira representando os orixás, executada por Carybé em 1968 para uma agência do Banco da Bahia. Posteriormente essa obra-prima foi transferida para o Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia, na antiga Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, do qual é atualmente a principal atração.

Bruand (1981, p. 140) identificou como as “tentativas que [Costa] fez para encontrar um vocabulário novo, que fosse ao mesmo tempo internacional e local, moderno e ligado ao passado” e que “foram logo estudadas e serviram como fonte de inspiração a um movimento ativo de pesquisas nesse sentido.”

A primeira casa projetada por Diógenes Rebouças a incorporar referências à arquitetura tradicional foi a residência do banqueiro Fernando Goes, no Morro Ipiranga, finalizada em 1952 (Figura 06). Nesta casa, encontramos não apenas reflexos da reinterpretação, na obra de Lucio Costa, de elementos e formas arquitetônicas do passado colonial, mas precisamente os quatro “elementos essenciais tomados de empréstimo à tradição luso-brasileira” por Costa, como conceituou Yves Bruand (1981, p. 148): os telhados de telhas-canal com grandes beirais, as venezianas e muxarabis, as varandas e galerias de circulação externas e os revestimentos de azulejos. Esta linguagem, caracterizada por Azevedo como sendo uma “expressão regionalista [...] nascida na Bahia”, denota mais, a nosso ver, a uma clara influência da arquitetura de Lucio Costa – portanto, mais uma vez, uma vinculação à arquitetura da *escola carioca*.

Figura 06 – Vista geral da residência Fernando Goes, no Morro Ipiranga, em Salvador, projetada por Diógenes Rebouças em 1952. Foto de Assis Reis.

Fonte: Acervo pessoal do arquiteto Assis Reis.

Em segundo lugar, a afirmação de Paulo Ormino de Azevedo de que a obra de Diógenes Rebouças seria a responsável por instaurar uma “expressão regionalista [que], embora nascida na Bahia, se difundiria rapidamente por todo o Nordeste”, também é discutível na medida em que, em Pernambuco, arquitetos como Acacio Gil Borsoi [1924-2009] e Delfim Amorim [1917-1972] desenvolveram, a partir do início dos anos 1950 – portanto, paralelamente a Diógenes Rebouças –, uma arquitetura que também incorpora elementos da tradição colonial.

Na direção contrária à de Azevedo, Yves Bruand (1981, p. 146) defende que, enquanto a Bahia “permaneceu na dependência do Rio”, em Pernambuco surgiu “um movimento arquitetônico

atuante, obra de arquitetos que se fixaram no Recife e procuraram resolver no próprio local os problemas ali existentes.”. Para Bruand (1981, p. 140, 145), foi em Pernambuco que ocorreu “o desenvolvimento paralelo de uma escola original”, com “uma contribuição de grande interesse”, enquanto “nada disso ocorre na antiga capital do Brasil colonial, Salvador”.

Segundo Hugo Segawa (1998, p. 132), referenciado em pesquisa de Geraldo Gomes da Silva, a produção do carioca Borsoi e do português Amorim, radicados em Pernambuco a partir de 1951, instaura “uma ‘linha pernambucana’ de arquitetura (uma derivação com linguagem própria da linha carioca), que vai formar algumas gerações de arquitetos que hoje atuam por toda a região, extrapolando as fronteiras do Estado de Pernambuco e mesmo da região em si.”

Guilah Naslavsky (2003, p. 6), por sua vez, afirma que “ambos arquitetos (Borsoi e Amorim) vão a partir de meados dos anos 50 apontar para uma revisão em busca de relações mais estreitas com o meio e a cultura local”:

Entre 1956-1967, os projetos residenciais [de Amorim e Borsoi] buscam relações estreitas com a arquitetura rural do período colonial: telhados cerâmicos em 4 águas, beirais generosos, revestimentos em massa caiada, varandas, esquadrias em madeira com venezianas, aberturas regulares, treliças em madeira, volumes com predominância de cheios sobre os vazios. O resultado formal se aproxima a idéia da casa-grande dos engenhos com seus generosos beirais, suas superfícies lisas pintadas na cor branca e suas varandas e terraços. (NASLAVSKY, 2003, p. 6)

É questionável, a nosso ver, afirmar que essa parte da produção de Rebouças, Borsoi e Amorim possui um caráter local (baiano, no caso do primeiro, e pernambucano, no caso dos dois últimos) ou mesmo regional (nordestino), uma vez que parece estar muito mais referenciada nas experiências de hibridação entre moderno e tradicional promovidas por Lucio Costa. Mesmo Naslavsky (2003, p. 6) parece reconhecer isso, no caso de Borsoi, ao afirmar que este arquiteto “busca uma relação mais estreita ao legado de Lúcio Costa e da nossa arquitetura tradicional do período colonial”, o que denotaria, mais uma vez, o vínculo dessa produção com a *escola carioca*.

A obra de Diógenes Rebouças que mais se aproxima do hibridismo luciocostiano é o mercado de peixe nas proximidades do Forte de Santa Maria, na praia do Porto da Barra, em Salvador (Figura 07). Construído entre 1949 e 1950, o novo mercado teve como objetivo abrigar a venda do pescado que já era realizada pelos pescadores da região em duas construções permanentes e grosseiras e em uma série de barracas improvisadas, montadas no horário da venda do peixe.

O projeto do novo mercado demonstra sua preocupação com a preservação da ambiência do pequeno forte do final do século XVII que as construções anteriormente existentes não tinham; ademais, denuncia a preocupação de Rebouças em realizar uma arquitetura que concilie o moderno e o antigo. O novo mercado corresponde à justaposição de dois elementos bastante distintos, resultando em uma arquitetura heterogênea, porém coerente. A primeira é a maior e corresponde a uma levíssima varanda, com cobertura em telhas cerâmicas e estrutura de madeira que se apoia sobre vigas periféricas pintadas de branco; estas vigas, por sua vez, apoiam-se em um conjunto de dez esbeltos pilotis, também pintados de branco. Entre os pilotis, uma mureta baixa, revestida com peças cerâmicas, delimita com clareza os espaços interno e externo. A segunda corresponde a um pequeno volume maciço em alvenaria de pedra aparente, que abriga os espaços de apoio aos pescadores e cujas únicas aberturas são as portas que o ligam à varanda.

A escala reduzida do novo mercado e a elegante varanda que o torna quase diáfano garantem o protagonismo do Forte de Santa Maria naquele ambiente praiano, ao tempo em que o volume maciço do mercado, construído em alvenaria de pedra aparente com arrasto sobre a praia, faz referência direta à cantaria da plataforma de artilharia da antiga fortificação. A reinterpretção de elementos da arquitetura tradicional é inequívoca e certamente encontra suas raízes nas obras de Lucio Costa – no mercado do peixe de Rebouças é possível ouvir ecos, com maior ou menor ressonância, do Museu das Missões em São Miguel das Missões [1938-1940], do Park Hotel São

Clemente, em Nova Friburgo [1940-1944] e, principalmente, da Residência Saavedra, em Araruama [1942].

O crítico de arte José Valladares considerava o mercado do peixe de Rebouças uma pequena obra-prima da arquitetura moderna baiana. No “Bêabá da Bahia”, guia turístico que publicou em 1951, Valladares fez questão de incluí-lo ao tratar da “arquitetura moderna” por ser “moderno, distintamente enquadrado no ambiente, realmente funcional e discretamente belo” (VALLADARES, 1951c, p. 70). Em um artigo publicado no mesmo ano e no qual se propõe a fazer um balanço da arquitetura produzida no governo Otávio Mangabeira (1947-1951), Valladares defendeu a baianidade – ainda que sem usar esse termo – do mercado:

Comecemos pelo que é pequeno, mas onde o bom gosto se requintou numa de suas mais felizes manifestações entre nós: – o mercadinho de peixe no porto da Barra. É como um grande pássaro que tivesse pousado naquele recanto de praia, sem interferir na beleza da paisagem. [...] O mercadinho, **filho legítimo do local onde nasceu, aí se integra com a naturalidade de um membro da família. E é para os olhos uma visão de amenidade e graça – a graça e a amenidade que respiram em Salvador** (VALLADARES, 1951b, p. 194-195, grifos nossos).

Figura 07 – Mercado do peixe projetado por Diógenes Rebouças em 1949, ao lado do Forte de Santa Maria, no Porto da Barra. Foto de Pierre Verger.

Fonte: Acervo Diógenes Rebouças / Centro de Estudos da Arquitetura na Bahia / Faculdade de Arquitetura / Universidade Federal da Bahia.

5 REGIONALISMO E BAIANIDADE NA OBRA DE GILBERBET CHAVES

Uma arquitetura autodeclarada “baiana” surgiria apenas em 1963, com a reforma realizada em uma casa recém-adquirida pelo escritor Jorge Amado para sua moradia, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O autor, o arquiteto Gilberbet Chaves [nascido em 1927], pertence à segunda geração de arquitetos modernos baianos. Graduado em 1957 no curso de arquitetura da Escola de Belas Artes da Universidade da Bahia, reformulado no início daquela década por um grupo liderado por Diógenes Rebouças, Gilberbet elaborou, no final dos anos 1950, uma série de projetos de residências em parceria com o amigo e colega de turma Assis Reis. Segundo Alberto Hoisel, as “casas burguesas” projetadas por Gilberbet e Assis já se diferenciavam “dos caixotinhos funcionais de fachada inclinada e coluna em ‘V’ que então predominavam” pelas “vistosas coberturas em telha canal” (apud NERY, 2002, p. 77).

Se as casas projetadas por Assis Reis e Gilberbet Chaves no final dos anos 1950 se afastavam da linguagem niemeyeriana e se aproximavam da arquitetura de Lucio Costa, a residência de Jorge Amado (Figuras 08 e 09), projetada apenas por Gilberbet, era uma ruptura radical com a arquitetura moderna corbusiana então em voga, referenciando-se em uma tradição regional baiana e valorizando o artesanato popular como nenhuma outra obra assinada por um arquiteto moderno havia ousado até então: espaços simples, de planta retangular, caracterizados pelas paredes caiadas, pelos telhados sem forro em telhas canal e estrutura em ripas de ipê e pelos pisos de cerâmica realizados por artesão de Cachoeira, com janelas de treliça em guilhotina e cobogós, além de azulejos antigos oriundos de velhas construções demolidas... Tudo isso circundado por uma vegetação exuberante e permeado por obras dos principais artistas plásticos modernos baianos, representando orixás e suas insignias. Como registrou Jorge Amado, “Gilberbet [sic] projetou e construiu uma casa que não se parece com nenhuma outra” (apud AMADO et al., 1999, p. 15).

Figura 08 – Vista geral da sala da residência Jorge Amado, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Projeto de reforma de Gilberbet Chaves de 1963.

Fonte: AMADO; AMADO; CHAVES, 1999.

Figura 09 – Vista geral da varanda da residência Jorge Amado, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Projeto de reforma de Gilberbet Chaves de 1963.

Fonte: CHAVES 1963.

As revistas especializadas que publicaram, à época, a casa limitaram-se a ilustrar o memorial assinado pelo autor com fotografias (CHAVES, 1963; SEU JORGE..., 1967). A ausência de plantas e de desenhos técnicos em geral é incomum em publicações como *Módulo*, e provavelmente se deve ao entendimento de que os méritos da casa encontram-se mais na sua ambiência (ou no seu caráter) que na sua geometria ou espacialidade. Nas palavras do próprio arquiteto, no memorial publicado na revista *Módulo* em 1963 e sintomaticamente intitulado de “Uma experiência de arquitetura baiana”:

[...] A força expressiva de sua arquitetura está fundamentalmente ligada à problemática do **regionalismo** e dos valores plásticos da **arquitetura popular e do passado**. O **valor arquitetônico regional** será tanto mais notório quanto seja evidenciado com decisão e força os valores expressivos de um determinado meio. Para tal, nos fundamentamos na vivência cotidiana com o meio físico, urbano, histórico, climático, cultural e sobretudo na **valorização do trabalho artesanal** que é uma **tradição do passado**. [...]

Presumimos que no Brasil atualmente não se trata de realizar unicamente uma arquitetura moderna de uma beleza criativa própria, e sim de incorporá-la ao **condicionamento de nossos hábitos, de nossas condições, de nossos costumes, de nossas necessidades e sobretudo de sua diferenciação regional** que está de certo

modo condicionada ao desenvolvimento industrial e tecnológico.

[...] Não devemos perder as nossas origens deixando de ser o que somos, tornando-nos franceses, americanos ou japoneses. Precisamos criar **uma arquitetura que atenda às nossas necessidades psicológicas, aos nossos hábitos, à nossa maneira de ser**, - precisamos filtrar as últimas novidades arquitetônicas' (CHAVES, 1963, p. 25-26, grifos nossos)

Para Yves Bruand, na residência Jorge Amado,

Decidido a criar uma **arquitetura tipicamente baiana, ao mesmo tempo simples e aristocrática**, [Gilberbet Chaves] misturou com habilidade **antigo e moderno**; conseguiu dar ao conjunto um aspecto atual, utilizando apenas **materiais tradicionais locais**; na decoração, particularmente cuidada, fez uma síntese entre os azulejos autênticos da época colonial, a arte popular e a arte erudita dos principais pintores e escultores da Bahia de hoje. [...] O arquiteto conseguiu criar um ambiente muito bem-sucedido, onde **a nota principal é dada pela cor local**, mas sem que haja nisso o menor artifício: perfeitamente **adaptada ao clima e ao meio**, a casa reflete fielmente a atmosfera que convém a seu proprietário, profundamente vinculado a sua terra natal, fonte de sua inspiração, ou mesmo, a suas origens sociais, quer queira, quer não, mas não deixando por isso de viver no presente e em função do presente. (BRUAND, 1981, p. 146)

6 CONCLUSÕES

Nas artes plásticas, literatura e música popular produzidas na Bahia entre as décadas de 1940 e 1960 pode-se falar efetivamente em *regionalismo*, uma vez que as manifestações artísticas do período – pelo menos aqueles que obtiveram maior repercussão – estão impregnadas da ideia de *baianidade*. No que se refere à arquitetura produzida no mesmo período, contudo, o que predomina são as referências à *escola carioca* de matriz corbusiana, ainda que nas obras de arte integradas – predominantemente murais – sejam recorrentes as temáticas vinculadas à tradição local: capoeiristas, festas populares, pescadores, feiras e outros aspectos da cultura autóctone.

Apenas a partir do final dos anos 1940 e início dos anos 1950, e mesmo assim ocasionalmente, percebe-se na arquitetura moderna baiana a incorporação ou reinterpretação de elementos da arquitetura tradicional. Essa incorporação, contudo, não é em nada distinta daquela realizada por Lucio Costa a partir do início dos anos 1940 e que arquitetos como Acácio Gil Borsoi e Delfim Amorim realizaram em Pernambuco a partir dos anos 1950: estamos nos referindo a alguns projetos de Diógenes Rebouças do período, como o mercado do peixe, no Porto da Barra, e a residência Fernando Goes, no Morro Ipiranga, que demonstram, a nosso ver, a inadequação de se referir, nestes casos, a uma *arquitetura regional*, seja ela *baiana* ou *nordestina*.

Somente no início dos anos 1960, com a capacidade de Gilberbet Chaves de reinterpretar, na reforma da residência de Jorge Amado, a *baianidade* concentrada nos romances do proprietário, podemos falar efetivamente em uma “arquitetura baiana”, referenciada em uma tradição regional local e valorizando o artesanato popular. Na casa de Jorge Amado, pode-se igualmente dizer que há, de fato, integração entre as obras de arte de caráter regionalista e a ambiência preta de *baianidade* promovida pela sua arquitetura.

REFERÊNCIAS

- AMADO, J.; AMADO, P.J.; CHAVES, G. **Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho**. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado, 1999.
- ANDRADE JUNIOR, N. V. Bahia, Terra da Felicidade? A imagem e as transformações de Salvador através do cancionário popular. In: **Anais do 8º Seminário de História da Cidade e do Urbanismo**. Niterói: EAU/UFF, 2004.
- _____. **Arquitetura moderna na Bahia, 1947-1951: uma história a contrapelo**. 2012. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012.
- ANDRADE JUNIOR, N. V.; CARVALHO, M. R.; FREIRE, R. N. C. Avant-garde na Bahia: urbanismo, arquitetura e artes plásticas em Salvador nas décadas de 1940 a 1960. In: **Anais do 8º Seminário DOCOMOMO Brasil**. Rio de Janeiro: DOCOMOMO-Brasil; PROARQ/FAU-UFRJ, 2009.
- AZEVEDO, P. O. Arquitetura Baiana: a contribuição regionalista. **A Tarde**, 16 fev. 2002, Caderno Cultural, pp. 6-8.
- BRUAND, Y. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- CHAVES, G.. Uma experiência de arquitetura baiana. **Módulo**, Rio de Janeiro, nº 33, p. 25-29, jun 1963.
- DUTRA, N. Linhas e horizontes sob o céu da Bahia. **Casa e Jardim**, São Paulo, nº 30, p. 16-20, nov 1956.
- EXPORÃO na Bahia pintores de todo o Brasil. **A Tarde**, Salvador, p. 02, 31 out 1950.
- FERRAZ, G. Impressões esparsas dos pintores da Bahia. **O Jornal**, São Paulo, p. 02, 17 jun 1951.
- FREYRE, G. **Casa Grande & Senzala**. Rio de Janeiro: Maia & Schmidt, José Olympio, 1933
- _____. **Manifesto Regionalista**. Recife: Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1976.
- MARIANO, A. **A invenção da baianidade**. São Paulo: Annablume, 2009.
- NASLAVSKY, G. Arquitetura moderna em Pernambuco 1945-1970. Uma produção com identidade regional? In: **Anais do 5º Seminário DOCOMOMO Brasil**. São Carlos, SP: EESC-USP, 2003.
- NERY, P.A.C.. **Assis Reis: Arquitetura, regionalismo e modernidade**. 2002. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002.
- OLIVEN, R. G. Cultura brasileira e identidade nacional (O eterno retorno). In: MICELI, Sérgio (Org.). **O que ler na Ciência Social Brasileira – 1970-2002**. São Paulo: Sumaré, 2002. p. 15-43.
- RISÉRIO, A. **Caymmi: uma utopia de lugar**. São Paulo: Perspectiva, 1993.
- SALVADOR. Prefeitura Municipal da Cidade do Salvador. **Cidade do Salvador**. São Paulo: Habitat, 1954.
- SEGAWA, H. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1998.
- SEU JORGE (AMADO), O PEDREIRO. **Casa & Jardim**, São Paulo, nº 149, p. 12-18, jun 1967.
- VALLADARES, J. O mural do novo hotel. In: _____. **Dominicais: seleção de crônicas de arte 1948-1950**. Salvador: Edições Caderno da Bahia, 1951a, p. 189-193.
- _____. As artes no governo Mangabeira. In: _____. **Dominicais: seleção de crônicas de arte 1948-1950**. Salvador: Edições Caderno da Bahia, 1951b, p. 193-197.
- _____. **Bêabá da Bahia: guia turístico**. Salvador: Livraria Turista Editora, 1951c.